

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Comparación de Preparación intestinal con Picosulfato de Sodio vs Polietilenglicol vs Lactulosa/Simeticona, en pacientes sometidos a Colonoscopia en el servicio de Colon y Recto, en Hospital Civil Juan I. Menchaca

2. Planteamiento del problema

La colonoscopia es un procedimiento mínimamente invasivo fundamental para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon, cuya eficacia depende de una preparación intestinal óptima. Una preparación inadecuada puede comprometer la detección de adenomas, aumentar los costos hospitalarios y reducir la calidad del procedimiento, afectando indicadores clave como la tasa de detección de adenomas (ADR), la tasa de intubación cecal y el tiempo de retirada. Hasta un 25% de los pacientes presentan una preparación deficiente, lo que incrementa el riesgo de cáncer colorrectal posterior a la colonoscopia y reduce la rentabilidad del tamizaje. Mejorar la preparación intestinal es esencial para optimizar los beneficios de la colonoscopia y garantizar su eficacia en la prevención del cáncer colorrectal.

3. Objetivo general

Identificar cual medicamento tiene mejor calidad y tolerancia en la preparación intestinal para realizar colonoscopia en el Servicio de Colon y Recto del Hospital Civil Juan I. Menchaca: Lactulosa/Simeticona vs Picosulfato sódico, óxido de magnesio y ácido cítrico vs. Polietilenglicol 3350, bicarbonato de sodio, cloruro de sodio y cloruro de potasio. en un periodo comprendido de 01 de marzo de 2024 a 31 de Octubre de 2024.

Específicos:

- Conocer las variables demográficas en cada grupo de pacientes edad y sexo
- Evaluar la Calidad de la preparación colónica de acuerdo a la escala de preparación intestinal Boston Bowel en cada grupo de pacientes
- Comparar la calidad de los tres esquemas de preparación intestinal, de acuerdo con los resultados obtenidos según la escala de Boston Bowel para poder determinar cuál de los tres logró una mejor preparación intestinal para la colonoscopia.
- Identificar eventos adversos/ no deseables de la preparación del colon en cada grupo de pacientes
- Valorar y comparar la tolerancia de las tres distintas opciones de preparación intestinal ofrecidas, mediante cuestionario y escala de visión analógica "Tolerancia de la preparación intestinal". (Altamirano et. al., 2015)
- Demostrar que la preparación con Lactulosa genera menor disconfort y mayor tolerancia, menor presentación de efectos adversos como náusea, mareo, vómito, distensión abdominal y mal sabor, así como mayor apego al cumplimiento de la dosis por parte de los pacientes.

4. Diseño

Ensayo clínico comparativo aleatorizado, prospectivo.

5. Métodos

Ensayo clínico comparativo aleatorizado, prospectivo, en un periodo comprendido de 01 de marzo de 2024 a 31 de Octubre de 2024 en pacientes programados para realización de colonoscopia por parte del servicio Colon y Recto, del Hospital Civil Juan I. Menchaca. Al llegar a la cita para el procedimiento, se les informará a los pacientes del ensayo clínico y se realizará la firma del consentimiento informado para formar parte del estudio. Una vez firmado el consentimiento se procederá a aleatorizar a los pacientes para iniciar su preparación intestinal ya sea con Lactulosa/Simeticona vs Picosulfato sódico, óxido de magnesio y ácido cítrico vs. Polientilenglicol 3350, bicarbonato de sodio, cloruro de sodio y cloruro de potasio. Se registrará por el tesisista la información pertinente del mismo en el reporte colonoscópico, para posteriormente ser registrado en documento digital para exportar la información recabada al paquete estadístico a SPSS para el análisis de la información y poder elaborar conclusiones.

6. Institución a implementar

Hospital Civil de Guadalajara. Dr. Juan I Menchaca.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00111.

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> 3. Salud y bienestar | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |